

Научный совет РАН по проблемам развития горных наук
Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых
Институт проблем комплексного освоения недр им. академика
Н.В. Мельникова Российской академии наук

При поддержке правительства Челябинской области

**«ЗОЛОТО. ПОЛИМЕТАЛЛЫ. XXI ВЕК:
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ»
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

27 – 30 марта 2024 г., г. Челябинск

УДК 622.27.326
ББК 33.23

Ответственные редактор:
Доктор технических наук, профессор **Рыльникова М.В.**

Золото. Полиметаллы. XXI век: Устойчивое развитие в условиях внешних и внутренних вызовов / Под ред. М.В. Рыльниковой // Научные труды IV Международной научно-технической конференции, г. Челябинск, 27-30 марта 2024 г. – М: ИПКОН РАН, 2024 - 185 с.

В сборнике научных трудов конференции опубликованы тезисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: Устойчивое развитие в условиях внешних и внутренних вызовов». Изложены теоретические и прикладные вопросы развития технологий добычи и переработки золотоносных и полиметаллических руд и техногенного сырья в условиях глобальных мировых вызовов и политических санкций. Показаны примеры успешной реализации геотехнологий комплексного освоения месторождений на принципах устойчивого и экологически-сбалансированного развития отечественных горных предприятий. Выявлены основные нормативно-правовые проблемы, вопросы налогообложения в сфере недропользования применительно к вовлечению в эксплуатацию техногенно нарушенных, труднообогатимых и низкокачественных руд и техногенного металлосодержащего сырья. Особое внимание уделено обеспечению решения кадровых и социальных проблем горнопромышленных регионов.

Сборник трудов представляет интерес для широкого круга специалистов производственных, научных и проектных организаций, занимающихся вопросами проектирования и эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых, горной научной общественности.

ISBN 978-5-6047953-6-1

© ИПКОН РАН, 2024
© Авторы статей

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	12
I. ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЫРЬЯ	14
Струков К.И. ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЮГК В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ	15
Рыльникова М.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ НЕДР	18
Махов М.А. ВЛИЯНИЕ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЙ ФОРМАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИУМА. КОРНИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА	21
Федосеев В.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПАО «ЮГК»	24
Артемьев В.Б., Рыльникова М.В., Волков П.В. ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И ПАРАМЕТРОВ УКРЕПЛЕНИЯ БОРТОВ И УСТУПОВ КАРЬЕРОВ ТРОСОВО-КАНАТНЫМИ АНКЕРАМИ.....	26
Зотеев О.В. СНИЖЕНИЕ РИСКА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ КОЧКАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	29
Айнбиндер И.И., Пацкевич П.Г. ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА ПРИМЕРЕ РУДНИКА «КУПОЛ»	31
Сосновская Е.Л., Авдеев А.Н. ПРОГНОЗ УДАРООПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЖИЛ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМАМИ С ЗАКЛАДКОЙ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ.....	33

Харисов Т.Ф., Авдеев А.Н., Сосновская Е.Л. ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ	35
Сосновская Е.Л., Авдеев А.Н. УПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ САЯН	37
Габарасев О.З., Гарифулина И.Ю., Сахнов А.В. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДЭТАЖНО-КАМЕРНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С ФОРМИРОВАНИЕМ РАЗНОПРОЧНЫХ ЗАКЛАДОЧНЫХ МАССИВОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ ДУКАТСКОГО ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	39
Заляднов В.Ю. УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ГОРНТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ РЫНКА	43
Файсханов А.М. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТКРЫТОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ.....	45
Радченко Д.Н. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ШАХТНОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА И ПОЛИМЕТАЛЛОВ	46
Гаджиева Л.А. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ, НЕПРОНИЦАЕМЫХ ТЕРМО- И КИСЛОТОСТОЙКИХ ГЕОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ШАХТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ	48
Калмыков В.Н., Кульсайтов Р.В., Тарабаев А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОННЫХ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК, СООРУЖАЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ В КАРЬЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	50
Мажитов А.М., Калмыков В.Н., Боровиков Е.В. МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ИСКУССТВЕННОГО МАССИВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЖИЛЬНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ СЛОЖНОЙ МОРФОЛОГИИ	52

Криницын Р.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ОТРАБОТКЕ МАЛОМОЩНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ54

Рыльников А.Г., Рябов Д.А.

ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПАРАМЕТРОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РУД.....56

Шадрунов А.Г.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА РУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....58

Бурмистров К.В., Рахмангулов А.Н., Осинцев Н.А., Багдасарян М.А.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....60

Артюшин А.К

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ТРАССЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОСАМОСВАЛОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ В КАРЬЕРАХ.....62

Литвиненко Н.В., Романько Е.А.

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ64

Федотенко Н.А.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УЧАСТКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОВ СУЛЬФИДНОЙ ПЫЛИ И САМОВОЗГОРАНИЯ КОЛЧЕДАНЫХ РУД.....65

Доможиров Д.В., Симаков Д.Б., Сизиков А.А., Ильтинин Ю.К.

ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ НА СТАДИЯХ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА67

Пыгалев И.А., Струков И.Н., Фридрихсон О.В., Якшина В.В.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СВЕТЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....69

Джаппуев Р.К., Цупкина М.В., Татарников В.И., Зубков П.О.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКЛАДКИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ВОЛЬФРАМОМОЛИБДЕНОВЫХ РУД71

Неугомонов С.С.

ОБОСНОВАНИЕ ТИПА И КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК..... 75

Антонов А.В., Синицын А.Ю.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕД 78

Мартьянюк М.А., Табагуа М.А., Никифорова И.Л.

УТОЧНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ КАРЬЕРОВ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 82

Мажитов А.М., Кравчук Т.С.

ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ 84

II. ПРОБЛЕМЫ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РУД И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ И СКЛАДИРОВАНИЕМ КОНЕЧНЫХ ОТХОДОВ ... 88

Матвеева Т.Н.

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПОИСКУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МИНЕРАЛОВ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ФЛОТАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ РУД 89

Саданов Ш.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ ПАО «ЮГК» 91

Матвеева Т.Н., Гетман В.В., Каркешкина А.Ю. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРА С ПОВЕРХНОСТЬЮ СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ РУД..... 93

Самусев А.Л., Миненко В.Г.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УПОРНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА..... 95

Клюев Р.В., Дмитрак Ю.В., Атрушкевич В.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОАУДИТА НА ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТАХ.....	98
Балашов А.Г., Пайшамбиева Т.А. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В МИНЕРАЛЬНОМ СЫРЬЕ И ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ.....	101
Гришин И.А., Нефедьев А.А., Мавринский В.В. ПРИМЕНЕНИЕ РФА СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА В ПОТОКЕ.....	104
Евдокимов С.И., Герасименко Т.Е., Максимов Р.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	106
Лавриненко А.А., Кузнецова И.Н., Гольберг Г.Ю. ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ФЛОТАЦИЮ ОТАЛЬКОВАННОЙ МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ РУДЫ	108
Лихачева С.В. ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕТАЛЛОВ	111
Гетман В.В., Каркешкина А.Ю. ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННЫХ СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ РУД	112
Самусев А.Л., Тимофеев А.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЮЩЕЙ РУДЫ МАЛИНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ.....	114
Каримов М.И., Новокшонов А.О. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИИ КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД	117
Пикалов В.А., Гончар Н.В., Терешина М.А. ХВОСТЫ ОБОГАЩЕНИЯ - ИЗ ОТХОДА В ГЕОРЕСУРС	119
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ОСНОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ С РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ И ФОРМИРОВАНИЕМ АДАПТИВНОГО ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТА	121

Олейник Д.Н.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, КАК ОСНОВА СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ И РАСШИРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 122

Швабенланд Е.Е., Олейник Д.Н.

ОБОБЩЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОТХОДОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ..... 124

Таракановский В.И.

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ МСБ ДЛЯ РОССЫПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ..... 128

Маренков П.А., Швабенланд Е.К.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА..... 135

Леоненко А.В., Озарян Ю.А., Усиков В.И.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)..... 137

Филатова М.Ю., Крупская Л.Т., Леоненко А.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В ГРАНИЦАХ ВЛИЯНИЯ ОАО «ГМК ДАЛЬПОЛИМЕТАЛ» КАК ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТА..... 139

Пыгалев И.А., Полинов А.А., Козловский А.А., Якшина В.В.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНИХ ОТВАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ ВОЗВОЗВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 141

Доможиров Д.В., Сизиков А.А., Якшина В.В.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЕМКостей ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ 143

Залевская К.Н., Кирков А.Е.

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ СТАРОГОДНИХ ОТВАЛОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИОРИТЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 145

Соколовский А.В., Терешина М.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ОБНОВЛЁННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ .148

**IV. ЦИФРОВАЯ И ESG – ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ.....150**

Зубков А.А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВИДЕ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ..151

Галченко Ю.П., Озарян Ю.А.
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО
ЛАНДШАФТА КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ.....155

Смольков К.Г.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ
ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД157

Ивлева Л.В., Крутько М.Н.
РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ ЮЖУРАЛЗОЛОТО159

Надеев А.К., Зубков П.О., Татарников В.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ
РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОРОД ВСКРЫШИ
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО
РАЙОНА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННОЙ СРЕДЫ161

Муравьев В.Р., Лазарева И.С., Журавлева Т.И.
ОСОБЕННОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА РОССЫПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОЛОТА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН).....163

Бондаренко А.А.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОЗИТИВНЫХ И НЕГАТИВНЫХ АСПЕКТОВ ESG
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ДИВИЗИОНА ООО «УК «ЮГК».....165

Осипова Т.В.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ ESG
ПРИНЦИПОВ НА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....167

Клебанов Д.А. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОТРАНСПОРТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ	169
Пилькевич Ю.Д. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ ПРИ ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	172
Надсеев А.К., Цупкина М.В., Никифорова И.Л. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОД ВСКРЫШИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ЛАНДШАФТА ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	174
Кирков А.Е., Гавриленко В.В., Никифорова И.Л. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ПРОЦЕССЫ СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ГОРНОГО ОТВОДА НА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Г.ПЛАСТ	176
Кубышен Е.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ	178
Китляйн Е.Е. ПОДХОД К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ И АВТОМАТИЗАЦИЮ НАРЯДНОЙ СИСТЕМЫ	181
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	183

Сведения об авторах:

Самусев Андрей Леонидович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Миненко Владимир Геннадиевич – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник

УДК 621.311

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОАУДИТА НА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТАХ

Клюев Р.В., Дмитрак Ю.В., Атрушкевич В.А.

*Институт проблем комплексного освоения недр
им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук*

Повышение электровооруженности труда играет роль главного фактора для управления технологическими процессами в условиях ограниченности ресурсов. Именно на базе электрификации можно решать задачи снижения энергоемкости производства, осуществлять качественные сдвиги в его структуре, включая капитальные вложения. Научно обоснованное нормирование, прогнозирование и иерархическое управление удельными нормами расхода электроэнергии при реализации одного из наиболее энергоёмких процессов – рудоподготовки на горно-обогатительных комбинатах являются важными факторами снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда.

Актуальным и важным вопросом для проведения комплексного энергетического обследования (энергоаудита) горно-обогатительного комбината (ГОК) является выявление горно-технологических факторов и режимов работы механизмов для установления наиболее существенных факторов, влияющих на энергоёмкость процессов, а также проведение прогнозирования электропотребления с использованием современных методов исследований [1, 2].

Решаемая в ходе выполнения работы проблема расчета и прогнозирования электропотребления при оперативном управлении процессом рудоподготовки является важнейшей при реализации мероприятий по снижению удельной энергоёмкости технологических процессов. Кроме того, это необходимо для решения задач текущего планирования и оперативного управления режимами функционирования горного оборудования, а также определения исходных и оптимальных технологических режимов, оценки надежности технологических процессов [3]. Проблемой является устранение противоречия, состоящего в том, что существующие методы в настоящее время не позволяют в полной мере добиться достаточно точных прогнозов объема электропотребления при

реализации процессов рудоподготовки. Предложенные в настоящем докладе экспресс-методы, повышающие точность прогноза электрических нагрузок на различных иерархических уровнях, с применением методов интеллектуального анализа данных, решают поставленные задачи по расчету и прогнозированию удельного потребления электроэнергии при реализации указанных процессов.

Снижение стоимости электроэнергии во всех регионах РФ является социально значимой задачей и упоминается в Перечне поручений по снижению цен на электроэнергию, и может быть решена благодаря разработанным экспресс-методам за счет повышения точности прогноза электрических нагрузок.

Для достижения поставленных целей будет использован комплекс методов исследований: метод экспертных оценок и кластерного анализа, метод рангового анализа техноценозов, факторный анализ, математическое моделирование и энергоэкономический анализ (энергоаудит), методы машинного обучения, основанные на применении нейронных сетей. Особое внимание при прогнозировании электропотребления следует уделить применению нейронных сетей. При анализе методов прогнозирования на всех соответствующих уровнях установлено, что прослеживается тенденция к активному использованию нейронных сетей. Эта тенденция обусловлена тем, что нейронные сети позволяют учитывать нелинейную природу данных об электропотреблении, находить в них нетривиальные зависимости. Все это позволяет повысить точность оперативного, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии. Для обучения этих сетей используются алгоритмы машинного обучения, в том числе глубокого обучения. Будут использованы следующие архитектуры нейронных сетей: многослойный персептрон, рекуррентные сети LSTM.

В ИПКОН РАН на протяжении ряда проводятся комплексные исследования, направленные на управление электропотреблением на различных иерархических уровнях систем электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий. В частности, проведены исследования предприятий цветной металлургии (Электроцинк, Победит), ОАО «ГМК «Норильский никель» и т.д. [4-6]. В качестве примера - по заводу «Победит» за счет внедренных мероприятий по энергоэффективности была снижена потребляемая активная мощность в часы максимума нагрузки на 20%, сокращен удельный расход электроэнергии на 14%, а стоимость энергетической составляющей в себестоимости производства твердых сплавов уменьшена на 3%, экономический эффект составил 3,6 млн.руб. [7].

Эффективное управление потреблением электроэнергии основывается на результатах энергоаудита, проводимого в СЭС предприятий. Задачи, которые планируется решать в ходе энергоаудита горно-обогатительного комбината:

- определение удельных норм электропотребления по каждому переделу горно-обогатительного комбината;
- расчет прогнозных значений удельных норм на каждый квартал;

- определение потерь электроэнергии в электрических сетях горно-обогатительного комбината;

- проведение расчета экономического эффекта от внедрения рассчитанных научно обоснованных норм расхода электроэнергии и оптимизации режима загрузки технологического оборудования.

Мы готовы разработать и рассмотреть вопрос о промышленном применении комплекса мероприятий по энергоэффективности (использование потребителей-регуляторов электроэнергии, оптимизация графика электрической нагрузки по предприятию и по отдельным технологическим переделам производства, повышение точности прогнозирования краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного потребления электроэнергии и т.д.), что позволит снизить удельную энергоёмкость процессов рудоподготовки в среднем на 5 %.

Список литературы:

1. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. - Нижний Новгород: НГТУ, НИЦЭ, 1998. - 260 с.

2. Олейников В.К. Анализ и планирование электропотребления на горных предприятиях. - М.: Недра, 1983. - 192 с.

3. Васильев И.Е. Анализ, расчёт и прогнозирование потребления электроэнергии в горнорудной промышленности: Монография. Владикавказ: СОГУ, 1992. - 196 с.

4. Клоев Р.В., Гаврина О.А., Михальченко С.Н. Анализ удельного потребления электроэнергии обогатительной фабрики // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2020. № 1. С. 433-447.

5. Клоев Р. В., Хетагуров В. Н., Гаврина О. А., Плиева М. Т. Комплексный анализ потребления электроэнергии мельниц самоизмельчения обогатительной фабрики // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2023. – №5-1. – С. 145–156. DOI: 10.25018/0236_1493_2023_51_0_145.

6. Моргоева А. Д., Моргоев И. Д., Клоев Р. В., Хетагуров В. Н., Гаврина О. А. Краткосрочное прогнозирование электропотребления обогатительной фабрики // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2023. – № 5-1. – С. 157–169. DOI: 10.25018/0236_1493_2023_51_0_157.

7. Клоев Р.В. Исследование и математическое моделирование потребления электроэнергии при производстве твердых сплавов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Владикавказ, 2002. – 263 с.

Сведения об авторах

Клоев Роман Владимирович – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник

Дмитрак Юрий Витальевич – доктор технических наук, главный научный сотрудник

Атрушкевич Виктор Аркадьевич – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник